

Раздел 1. Проблемы организации строительства

УДК 691+504.06

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ И БЕТОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Бородин С.С., Шилин В.М., Алимов О.У., Ибраимов Р.Ф., Тюнюков И.А.
Научные консультанты: Федоркин С.И.¹, Макарова Е.С.

ФГАОУ ВО Крымский Федеральный университет имени В.И. Вернадского 295943,
Институт "Академия строительства и архитектуры" РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 181.
E-mail: 1kfu.fedorkin@mail.ru

Аннотация. В статье приведены виды отходов горнодобывающих и бетонных предприятий и указаны направления их использования. Проведен анализ оценки эффективности утилизации вторичного сырья в производстве строительных материалов. Обоснована методика определения экономической эффективности получения строительных материалов на основе отходов горнодобывающих и бетонных производств, включающая эффективность от использования отходов по замкнутому циклу с учетом затрат, связанных с отводом земли под отвалы, а также от сокращения расходов на удаление и содержание отходов в отвалах.

Ключевые слова: вторичное сырье, отходы, строительные материалы, горнодобывающие и бетонные производства, экономическая эффективность.

ВВЕДЕНИЕ

С каждым годом все острее встает проблема исчерпания качественных сырьевых ресурсов и опасности загрязнения окружающей среды отходами различных производств. Наиболее перспективное направление снижения загрязнения окружающей среды – создание безотходных технологий, базирующихся на замкнутых системах переработки отходов и организацию безотходных территориально-промышленных комплексов с замкнутой структурой потоков сырья и отходов внутри комплекса. В этом случае отходы производства рассматриваются как вторичные ресурсы, а одним из самых эффективных способов использования многотоннажных вторичных ресурсов является их переработка в строительные материалы различного назначения. Утилизация вторичных ресурсов при изготовлении строительных материалов различного назначения вызывает необходимость обоснованного выбора методик расчета эффективности производства с позиций их экономического и экологического значения.

АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИЙ

Эффективному использованию вторичных ресурсов в производстве строительных материалов посвящены многочисленные работы как отечественных, так и зарубежных исследователей [1, 2, 9-12 и др.]. Авторами этих работ предложены технологии производства цемента, бетона, стеновых, дорожных, теплоизоляционных и других материалов, которые основаны на современных достижениях науки в области строительного материаловедения.

В настоящее время складирование, хранение и захоронение отходов промышленности в многочисленных отвалах является крупной экономической и экологической проблемой. Поэтому, одним из важных приоритетных направлений развития науки, техники и технологий в Российской Федерации является использование вторичных материальных ресурсов.

Большое значение для производителей строительных материалов имеет снижение затрат на производимую продукцию. По некоторым данным до 5% переработанного сырья на предприятиях входит в состав себестоимости готовой продукции, остальное сырьё после переработки, как правило, попадает в отходы производства, из которых утилизируется примерно 34%, а остальное складировается в отвалах [2].

В работах [2-5] предложен алгоритм экономической оценки эффекта утилизации вторичного сырья в строительной индустрии. На первом этапе необходимо провести анализ отходов производства с целью исключения наличия в техногенных отходах опасных токсичных и радиоактивных веществ, а также выделить полезные и ценные компоненты, которые могут быть использованы в дальнейшем. Для этого используют различные виды анализа: химический, минералогический, спектральный, атомно-абсорбционный, и другие методы, в зависимости от

сырья и стоящих задач. На втором этапе моделируют процесс извлечения сырья, годного к использованию. Моделирование производят в зависимости от состава и структуры отходов, технологий их получения, условий и вида их складирования, качества сохранности. Основная цель выбора технологии извлечения годных компонентов – использование физико-химических и механических свойств полученного материала в процессе его дальнейшей эксплуатации [2]. Следующий этап включает оценку состава полученного сырья. Оценка проводят после выделения из проб отходов в лабораторных условиях. Основная задача – определить состав и активность веществ, пригодность к использованию в строительной индустрии. В процессе проведения оценки, необходимо предусмотреть возможные отрицательные последствия, такие как токсичность, влияние на изменения климата и разрушение озонового слоя, окисляемость загрязняющих выбросов [2]. Далее проводят анализ качества полученной из сырья продукции. Анализ обеспечивается в сертифицированных лабораториях, подтверждающих качество и безопасность готовой продукции. Основная задача анализа заключается в исключении степени опасности данного вида отходов и возможность применения их как сырьевого ресурса в строительной индустрии без потери качества производимой продукции. Заключительным этапом является расчёт экономической эффективности использования вторичного сырья который производят расчётным и аналитическим путём [2, 7]. Анализ экономического эффекта от внедрения вторичного сырья складывается из совокупности следующих основных факторов:

- выгода от замещения потребляемого сырья;
- экономия энергии всех видов;
- экономия на расходах за вывоз и хранение отходов.
- экономия на экологических платежах за размещение отходов.

После прохождения указанных выше этапов проводят расчет финансово-экономического результата деятельности предприятия.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью настоящей работы является обоснование и выбор методики оценки экономической эффективности использования отходов горнодобывающих и бетонных производств Крыма.

В соответствии с указанной целью изучено состояние вопроса, определены основные вторичные ресурсы – отходы, образующиеся на бетонных и горнодобывающих предприятиях Крыма, а также проведен выбор методики оценки эффективности их переработки, показаны основные направления их утилизации в производстве строительных материалов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ АНАЛИЗ

В настоящее время на территории Крыма разведаны и эксплуатируются месторождения различных типов природного сырья, пригодные для изготовления большинства видов строительных материалов и изделий, применяемых в современном строительстве. К ним относятся цемент, бетон, гипс, керамический кирпич, заполнители для бетона, стеновые и облицовочные материалы из природного камня и другие [6].

За последние десятилетия в Крыму скопилось значительное количество вторичных ресурсов (отходов горнодобывающего, бетонного, химического и других производств). К такому вторичному сырью относится фосфогипс, карбонатные отсеvy камнедобычи, отсеvy и шламы от дробления и промывки горных пород при изготовлении щебня, пыль от пылесадительных камер и электрофильтров цементных печей, некондиционные облицовочные плиты из горных пород, карбонатосодержащие продукты содового производства, отходы бетонного производства и другие [1].

Эти отходы могут стать дополнительным источником сырья в производстве бетонных стеновых и фундаментных блоков, гипса, песка, сухих строительных смесей, тротуарных плит и других изделий и материалов.

В таблице 1 представлены отходы горнодобывающих и бетонных производств, действующих на территории Крыма и направления их использования по существующим технологиям.

Таблица 1.

Отходы горнодобывающих и бетонных производств и направления их использования

№ п/п	Наименование отходов	Виды отходов	Направления использования
1	Отходы горнодобывающих производств	Отсевы	Заполнитель для изготовления бетонов, растворов и железобетонных изделий
		Шламы	Добавка в бетонную смесь при изготовлении изделий в качестве наполнителей
2	Отходы бетонного производства	Некондиционные свежесформованные изделия	Возврат в бетонную смесь при изготовлении бетонных изделий
		Затвердевшие некондиционные изделия	Дробление и ввод в бетонную смесь в качестве заполнителей
		Продукты очистки технологического оборудования	Возврат в бетонную смесь при изготовлении бетонных изделий
		Бетонная смесь и изделия от аварийных и технологических сбросов	Возврат в бетонную смесь при изготовлении бетонных изделий
		Смыв цемента при обнажении декоративной поверхности изделий	Добавка в бетонную смесь в качестве вяжущего

Анализируя существующие методики расчета экономического эффекта использования вторичных ресурсов, можно сделать вывод, что этот показатель включает суммарную экономию всех производственных затрат (живого труда, сырья, материалов, финансовых затрат, капитальных вложений), которую получает предприятие за счет замены в производстве продукции строительной индустрии первичного сырья отходами, а также за счет предотвращения или сокращения величины отрицательного воздействия отходов на окружающую среду [2, 7, 8].

Для многих предприятий строительной индустрии наиболее привлекательным направлением является создание безотходного производства, которое предусматривает утилизацию отходов непосредственно на предприятии путем замены части сырья отходами, а также организацию выпуска дополнительной продукции на основе образующихся отходов, например, кирпича, стеновых камней, плитки и т.п., к таким предприятиям можно отнести горнодобывающие и бетонные производства.

В данном случае в основу расчета экономической эффективности может быть положена методика, включающая экономический эффект, получаемый предприятием от реализации продукции, изготовленной с использованием отходов предприятия, а также экономический эффект от сокращения расходов на удаление и содержание отходов в отвалах, а также, затраты на отвод земли под отвалы. При этом суммарный экономический эффект определяется по формуле (1):

$$\mathcal{E}_c = \mathcal{E}_{pp} + \mathcal{E}_o, \quad (1)$$

где: \mathcal{E}_c – суммарный экономический эффект;

\mathcal{E}_{pp} – экономический эффект от реализации продукции с использованием отходов;

\mathcal{E}_o – экономический эффект от сокращения расходов на удаление и содержание отходов.

Экономический эффект, получаемый предприятием от реализации продукции \mathcal{E}_{pp} , изготовленной с использованием отходов, определяется по формуле (2):

$$\mathcal{E}_{pp} = (C_{pp} - C_{pp}) A_{pp} - E_n K_{pp}, \quad (2)$$

где: $C_{рп}$ – оптовая цена единицы продукции, изготовленной с использованием отходов;
 $C_{рп}$ – себестоимость единицы этой продукции;
 $A_{рп}$ – объем реализуемой продукции из отходов;
 $K_{рп}$ – капитальные вложения в производство продукции из отходов;
 E_n – принятый нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений.
 Эффект от затрат, связанных с отводом земли под отвалы, а также от сокращения расходов на удаление и содержание отходов в отвалах рассчитывается по формуле (3):

$$\Theta_o = Y \cdot A_o, \quad (3)$$

где: Y – удельные затраты связанные с отводом земли под отвалы и затраты на удаление и содержание единицы отходов в отвалах;
 A_o – объем использования отхода в натуральном измерении.

$$Y = Y_{уд} + Y_з, \quad (4)$$

Удельные затраты на удаления и захоронение единицы отходов $Y_{уд}$ производится по формуле (5):

$$Y_{уд} = Z_{тр} + Z_c, \quad (5)$$

где: $Z_{тр}$ – затраты на транспортировку единицы отходов в отвал;
 Z_c – затраты на содержание единицы отходов в отвале.
 Удельные затраты, связанные с изъятием территорий под создание отвалов для захоронения единицы отходов $Y_з$, рассчитываются по формуле (6):

$$Y_з = (Ц_з + Z_p) S, \quad (6)$$

где: $Ц_з$ – стоимость 1 га земли по нормативам затрат на возмещение от изъятия территорий (потери сельскохозяйственного производства и другие виды потерь);
 Z_p – приведенные затраты на рекультивацию 1 га земли;
 S – площадь территории, используемой для захоронения отхода.

На основании приведенной выше методики, проведен расчет хозрасчетной экономической эффективности для горнодобывающего предприятия по производству известнякового стенового камня, на котором было организовано изготовление кирпича полусухого прессования на основе известняковых отходов камнедобычи. Мощность технологической линии составила 5 млн. шт. условного кирпича. Суммарный экономический эффект от утилизации отходов камнедобычи составил 15 млн. руб в год. Он включает эффективность от производства и реализации продукции – 6 млн. руб, а также снижение затрат, связанных с отводом земли под отвалы и сокращением расходов на удаление и содержание отходов в отвалах – 9 млн. руб.

ВЫВОДЫ

1. Приведена классификация отходов горнодобывающих и бетонных производств и указаны эффективные направления их использования в производстве строительных материалов.
2. Обоснована и апробирована методика определения экономической эффективности утилизации отходов горнодобывающих и бетонных производств, включающая определение эффективности от реализации продукции, получаемой с использованием отходов по замкнутому циклу, а также с учетом затрат, связанных с отводом земли под отвалы и сокращением расходов на удаление и содержание отходов в отвалах.
3. Настоящая методика может быть использована специалистами и аспирантами для обоснования эффективности внедрения инновационных проектов и технологий по производству строительных материалов и изделий из вторичного сырья на предприятиях строительной индустрии.

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Совершенствование методики оценки эффективности использования отходов различных производств с учетом особенностей регионов с целью обеспечения их экономической безопасности и производства качественной продукции для строительной отрасли.

ЛИТЕРАТУРА

1. Юлдашев, Ф.Т. Применение техногенных отходов в производстве строительных материалов / Ф.Т. Юлдашев, Г.Б. Бегжанова // *Universum: технические науки : электрон. научн. журн.* – 2022. – 4(97). – URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13504>.
2. Мясникова, А.А. Использование вторичных ресурсов в современном строительстве / А.А. Мясникова // *Архитектура, градостроительство и дизайн. Энергосберегающие технологии.* – 2020. – № 26. – С.39 – 47.
3. Ван Дачжун Модели оценки эффективности инвестиционных проектов в условиях неопределённости / Дачжун Ван // *Экономика и социум.* – 2017. – №6-1 (37). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/modeli-otsenki-effektivnosti-investitsionnyh-proektov-v-usloviyah-neopredelyonnosti>.
4. Гладкий, А.В. Сущность и методы оценки региональной экономической эффективности предприятия / А.В. Гладкий // *Псковский регионологический журнал.* – 2014. – №17. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-i-metody-otsenki-regionalnoy-ekonomicheskoy-effektivnosti-predpriyatiya>.
5. Постникова, О.В. Модель эколого-экономической оценки эффективности комплексного освоения техногенных минеральных образований / О.В. Постникова // *Вестник Заб-ГУ.* – 2013. – № 03 (94). – С.15-23.
6. Любомирский, Н.В. Минерально-сырьевая база строительной индустрии Крыма: Справочник / авт. – сост. Н.В. Любомирский, С.И. Федоркин. – Симферополь: ИТ “Ариал”, 2021. – 540 с.
7. Пирогов, Н.Л. Вторичные ресурсы: эффективность, опыт, перспективы / Н.Л. Пирогов, С.П. Сушон, А.Г. Завалко. – М.: Экономика, 1987. – 199с.
8. Мархель, Н.В. Геологическая оценка технологий получения строительных материалов с использованием отходов строительной отрасли / Н.В. Мерхель, Л.Л. Масленникова, Н.А. Бабак // *Известия ПГУПС. Общетеchnические задачи и пути их решения.* – 2013. – №2. – С.133-142.
9. Дворкин, Л.И. Строительные материалы из отходов промышленности / Л.И. Дворкин, О.Л. Дворкин. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 368 с.
10. Клюев, С.В. Композиционные вяжущие на техногенном сырье / С.В. Клюев, С.В. Золотарева, Н.А. Аюбов, Р.С. Федюк, Ю.Л. Лисейцев // *Вестник Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета.* – 2024. – Т. 21. №1(95). – С. 134-148.
11. Зозуля, П.В. Карбонатные породы как заполнители и наполнители, в цементах, цементных растворах и бетонах / П.В. Зозуля // 2010. – www.giprocement.ru/about/articles.html/C.25.
12. Олейник, П.П. Организация системы переработки строительных отходов: монография / П.П. Олейник, С.П. Олейник // Федеральное агентство по образованию, Московский государственный строительный университет, Институт строительства и архитектуры. – Москва : МГСУ, 2009. – 252 с.

ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF USING WASTE FROM MINING AND CONCRETE ENTERPRISES IN THE PRODUCTION OF BUILDING MATERIALS

Borodin S.S., Shilin V.M., Alimov O.U., Ibraimov R.F., Tyunyukov I.A.,
Scientific consultants: Fedorkin S.I., Makarova E.S.

V.I. Vernadsky Crimean Federal University 295943,
Institute "Academy of Construction and Architecture"
181 Kievskaya St., Simferopol, Republic of Crimea, Russian Federation

Annotation. The article presents the types of waste from mining and concrete enterprises and indicates the directions of their use. The analysis of the assessment of the efficiency of recycling of secondary raw materials in the production of building materials is carried out. The methodology for determining the economic efficiency of obtaining building materials based on mining and concrete waste is substantiated, including the efficiency of using waste in a closed cycle, taking into account the costs associated with the allocation of land for landfills, as well as from reducing the cost of waste disposal and maintenance in landfills.

Keywords: secondary raw materials, waste, building materials, mining and concrete production, economic efficiency.